

Inventaire et informatisation des études pédologiques réalisées au XXème siècle à Madagascar

Grinand Clovis, 2009

Résumé

Les études pédologiques sont longues et coûteuses à réaliser, elles constituent un véritable patrimoine de connaissance sur notre environnement. A Madagascar, berceau de la pédologie en milieu tropical pendant le vingtième siècle, de très nombreuses études pédologiques ont été menées à différentes échelles, disponible pour la plupart au format papier. Cette étude fait l'inventaire des données pédologiques existantes et présente l'état d'avancement de leur informatisation en vue de les conserver. L'analyse des documents et données a permis de recenser plus de 500 études pédologiques, couvrant principalement la période de 1940 à 1980, incluant des études cartographiques avec notice, notices seules ou à l'état d'esquisse pédologique. Le travail d'informatisation réalisé a permis d'intégrer 24 études pédologiques décrivant plus de 1000 profils de sol dans une base de données unique. Plusieurs dizaines d'analyses physico-chimique de sol ont été enregistrés dont 14 sont disponibles pour plus de 1000 échantillons. Les données cartographiques ont été scannées, géoréférencées et intégrées dans un Système d'Information Géographique tandis que les données sémantiques ont été saisies et organisées selon le schéma de données VALSOL. A l'issue de ce travail, toutes les études aux 1/200 000 ème ont été informatisées, couvrant près de 20% du territoire. Les autres études à plus grande échelle ne couvrent pas plus de 2% du territoire. Ces données cartographiques et résultats d'analyses bien qu'anciennes peuvent être utilisées comme référence historique et valorisées pour produire de nouvelles connaissances sur le sol (ex. cartographie des stocks de carbone dans le sol, effet de changement d'usage des sols, etc.) utiles à nos problématiques contemporaines d'aménagement du territoire.

1) Introduction

Les études pédologiques sont longues et coûteuses à réaliser. Elles requièrent la mobilisation de moyens et d'expertise tout au long du processus qui s'étend souvent sur plusieurs années de travail (Legros, 2006). Ce sont des synthèses cartographiées et documentées de

l'environnement qui constituent un véritable patrimoine de connaissances et qui, lorsqu'elles existent, demandent à être sauvegardées et valorisées.

Cela concerne la France mais également les régions d'outre-mer (DOM et TOM) et les autres pays dans lesquels l'ORSTOM (puis IRD) a travaillé pendant de longues années. En zone méditerranéenne et intertropicale, les premières études remontent au début du siècle dernier et ont contribué à l'essor de la pédologie dans le monde et au besoin de trouver des classifications de sol pertinentes et globales (Feller *et al*, 2007). Ces études anciennes constituent un volume de données considérable (Beaudou et Le Martret, 2004), sous forme de cartes et notices au format papier. Cependant elles sont souvent peu accessibles et soumises l'effet du temps (dégradation physique ou perte de documents).

Le besoin de capitaliser l'information sur le sol a émergé il y a quelques dizaines d'années au moment où les préoccupations environnementales se sont tournées vers le sol, sa qualité et son rôle d'interface vis-à-vis de l'environnement (King *et al*, 1999). Il s'est exprimé à travers la structuration et la saisie des données pédologiques dans des bases de données géoréférencées. L'objectif premier de ces bases de données est d'offrir une structure informatique permettant de sauvegarder les données sur le sol et de pouvoir répondre à des problématiques spécifiques. Couplée à des Systèmes d'Informations Géographiques (SIG), ce sont des outils puissants pour comprendre et gérer un territoire. Il existe actuellement un modèle unique pour toutes les études en France métropolitaine et outre-mer, la base DONESOL (Grolleau *et al*, 2004), qui accueille les données sur le sol, collectées au cours des programmes menés par le Groupement d'Intérêt Scientifique SOL (GIS Sol). Les études dans les pays méditerranéens et de la zone intertropical utilisent un modèle différent, la base VALSOL (Beaudou et Le Martret, 2004), qui offre une interface conviviale et accessible sur n'importe quel navigateur internet.

Madagascar a depuis longtemps été un terrain d'étude sur le sol. Un programme de conservation et de valorisation des données anciennes existantes a été mené pendant plusieurs années (Valsol Madagascar). Ce projet a été initié afin de répondre aux besoins du pays en terme de mise en valeur des sols et de réduction de leur dégradation. Au cours de ce programme un certain nombre d'études ont été recensées et saisies dans une base de données. On se propose ici de faire un état des lieux des études pédologiques à Madagascar selon leur disponibilité, leur échelle d'étude et leur état d'informatisation.

Après avoir retracer brièvement le contexte historique de la pédologie à Madagascar, nous présenterons l'inventaire des données existantes depuis le début du siècle dernier jusqu'à nos jours puis l'état actuel de l'informatisation des études pédologiques. Ces résultats seront enfin discutés d'un point de vue qualitatif et prospectif.

2) La pédologie à Madagascar

L'importance de la pédologie à Madagascar et son influence sur la pédologie française a été traitée dans un précédent article que l'on se référera pour plus d'information (Feller *et al*, 2007). Les informations les plus significatives sont cependant exposées ici et complétées avec des données supplémentaires.

Parallèlement à l'émergence de la pédologie en milieu tempéré stimulée par les travaux de Dokuchaev (1883), les recherches sur l'altération des roches en milieu tropical et à Madagascar ont débuté dès le début de 20^{ème} siècle avec les travaux de Lacroix (Feller *et al*, 2007). Les mécanismes pédogénétiques expliquant la formation des sols tropicaux latéritiques et leur mise en valeur ont été étudiés dans un premier temps par des géologues. C'est le cas de Henri Erhart qui à partir de ses observations de sols, en grande partie à Madagascar, publia le premier traité français de pédologie en deux volumes (1935 et 1937). D'un point de vue cartographique, la première synthèse nationale sur les sols sous forme d'esquisse remonte à 1937 avec les travaux de Henri Besairie. Cet autre célèbre géologue réalisa de nombreuses études sur les sols et le sous-sol qui font encore référence aujourd'hui. Enfin, les travaux réalisés par la section de Pédologie de l'ORSTOM dans les différentes colonies et notamment à Madagascar ont largement inspiré l'établissement de la classification française des sols (C.P.C.S, 1967) qui s'illustre par une typologie détaillée des sols tropicaux.

Figure 1 : Évolution de la publication de cartes pédologiques à Madagascar

La figure 1 illustre bien l' « histoire » de la pédologie à Madagascar, avec son début, son apogée et sa fin. Elle commence réellement à partir des années 1950 et se termine dans les années 1980. Le nombre d'étude sur le sol est impressionnant, plus de 1300 en trente ans que ce soit sur les processus de pédogenèse, l'étude des propriétés des sols, chimiques, physiques ou microbiologiques, les essais de fertilisation et de productivité ou d'autres thématiques plus spécifiques e.g. formation des lavaka (ORSTOM, BDPA, SCETAGRI, CIRAD, 1995). Dans la figure 1, seules les études pédologiques cartographiées sont comptabilisées, elles seront présentées plus en détail un peu plus loin dans cet article. On observe deux déclin successifs du nombre de publications pédologiques : le premier au début des années 60 liée à l'indépendance du pays et le deuxième au début des années 70. Ce dernier s'explique vraisemblablement par une diminution d'intérêt pour l'objet sol et par un changement de régime politique qui a mis un frein à la coopération scientifique avec la France. L'état des levés pédologiques a été cartographié à deux reprises en 1954 et 1973 (figure 2a et 2b) et montre le passage d'études locales à des études à l'échelle du paysage ou de la région.

Figure 2 : Cartes des cartes pédologiques levées avant 1954 (a, gauche) et jusqu'en 1973 (b, droite) (ORSTOM, 1954, 1973).

3) Inventaire des études pédologiques

Cet inventaire est en fait une compilation de plusieurs inventaires bibliographiques qui ont été combinés, comparés et dont les doublons ont été supprimés. Les trois sources utilisées sont : la liste des études pédologiques présentes au laboratoire de sol de Tsimbazaza (FOFIFA), la liste bibliographiques des travaux de l'ORSTOM (1973) ainsi que les études plus récentes identifiées dans le cadre de ce travail. Malgré l'objectif d'exhaustivité souhaité, certaines études de sol ne peuvent ne pas figurer dans cet inventaire. La liste complète ne pouvant être présentée ici, on s'attachera à exposer les informations relatives aux sources des données, l'objectif et la localisation des études.

3.1) A l'échelle nationale

Il existe deux cartes pédologiques à l'échelle du pays, éditée au 1/1 000 000 ème (tableau 1). La première est une synthèse de la plupart des études réalisées à Madagascar (Riquier, 1968). Elle décrit les sols jusqu'au niveau les plus bas de la classification française et fait ressortir les nombreux cas de juxtaposition de sol. La deuxième s'inspire de cette première étude mais intègre également les résultats de travaux plus récents (Bourgeat, 1973 ; Sourdat, 1977) concernant la morphogénèse et la pédogénèse de sols ainsi que leur potentiel agronomique (Delenne et Pelletier, 1981). La classification adoptée est spécifique à cette étude. Elle différencie les types de modelés par région naturelle dans un premier temps puis les types de sols associés à chaque modelé dans un second niveau de lecture de la légende. La notice explicative de cette carte n'a pas encore été publiée. La carte au 1/4 000 000ème (Roderer et Bourgeat, 1970) indiquée dans le tableau 1 reprend l'étude de Riquier de manière simplifiée pour les besoins de publication d'un atlas complet sur le pays (Atlas de Madagascar, 1970).

3.2) A l'échelle régionale

Les travaux à l'échelle du 1:200 000ème ont débuté très tôt, vers 1950 et se sont terminés en 1965. Pendant cette période 15 cartes pédologiques ont été levées et éditées sur les 65 coupures délimitées pour le pays. Ce sont des études de synthèse très détaillées pour lesquelles de nombreux résultats d'analyses sont indiqués et où les auteurs discutent des possibilités de mise en valeur des sols observés dans la zone d'étude.

Un autre programme de cartographie des sols à cette échelle à été réalisé plus récemment (IRNT, 1992). L'objectif de ce projet était de compléter et de réactualiser les cartes au 1/200 000 réalisées par l'ORSTOM présentées précédemment. Selon la méthode classique de cartographie des sols et en utilisant également des images satellite SPOT comme source de données, 15 cartes ont pu être levées sur un total de 45 coupures (figure 4). Ces dernières sont différentes de celles utilisées par l'ORSTOM. Elles sont disponible au format papier, et seule une notice générale présentant la méthodologie et la classification française a été éditée jusque là.

3.3) A l'échelle du grand paysage,

Il existe près de 48 études qui ont été réalisées aux échelles allant du 1/100 000 au 1/50 000ème. Pour la plupart, les cartes accompagnant le rapport ou la notice sont restées à l'état d'esquisse pédologiques. Elles n'ont pas été éditées en grand nombre, voire seulement en exemplaire unique. Elles fournissent cependant de nombreux résultats d'analyses d'échantillons de sol en laboratoire. A l'instar des études à cette échelle et plus grande, des recommandations précises sont faites quant à leur mise en valeur et potentiel agronomique.

3.4) A l'échelle locale

Plus de 46 études ont pu être référencées pour des échelles inférieures ou égales au 1/50 000ème. Elles ont été réalisées sur toute la période de la pédologie à Madagascar et dans à peu près toutes les régions. Ce sont aux échelles du 1/10 000 et 1/20 000 que ces cartes ont été éditées majoritairement (tableau 1). Parmi ces études, on trouve un très grand nombre concernant des concessions privées, des stations forestières ou des périmètres spécifiques localisés au niveau des plaines alluviales. Ce sont des études portant sur l'utilisation du sol en vue de l'élaboration de plan de drainage ou afin de définir les itinéraires techniques les plus adaptés.

Echelle cartographique	Nombre d'étude inventoriée
1:5 000	3
1:10 000	15
1:20 000	23
1:25 000	2
1:40 000	3
1:50 000	18
1:75 000	1
1:100 000	28
1:200 000	15
1:500 000	1
1:1 000 000	2
1:4 000 000	1
Total	112

Tableau 1 : Répartition des études pédologiques par échelle.

Outre ces études ORSTOM, d'autres études pédologiques ont été réalisées plus récemment dans le cadre de projet à vocation agronomique. Il s'agit principalement d'études à grande

échelle visant à mettre en place des mesures de conservation des sols. Ne faisant pas l'objet d'une publication ouverte pour le grand public ou d'une commercialisation elles n'ont pas pu être inventoriées dans le cadre de cette étude.

4) Processus d'information des études pédologiques

Les données pédologiques ont été saisies et stockées dans la base de données géoréférencée VALSOL (Beaudou et Le Martret, 2004). Elle a été conçue afin de répondre plus spécifiquement aux besoins des pays méditerranéen et de la zone intertropicale. Accessible à distance, elle offre une interface conviviale de saisie et de consultation. Elle permet également de faire des requêtes spatiales à travers une application cartographique fonctionnant sur n'importe quel navigateur internet. Cette base de données, ainsi que DONESOL, tiennent en compte au maximum notre représentation du sol, c'est-à-dire en intégrant sa complexité, la vision du solum en horizon, sa variabilité spatiale et la variabilité des résultats d'analyses. De plus, leur structure permet d'intégrer des études à toutes les échelles (Grolleau et al, 2004).

Figure 3 : Processus d'informatisation des études pédologiques

L'informatisation des données pédologiques est réalisée en plusieurs étapes qui font intervenir des compétences techniques en SIG et Base de Données ainsi et des compétences d'expert en science du sol. Les données de base qui doivent être traduites au format informatique sont la carte pédologique, sa notice explicative et la ou les cartes topographiques. On distingue le travail géographique d'une part et sémantique d'autre part (figure 3).

Au niveau géographique, les cartes pédologiques et topographiques sont scannées et géoréférencées à l'aide d'un Système d'Information Géographique (SIG). Les thèmes pédologiques (unités cartographiques de sol, profil) et topographiques (routes, rivières, village) sont vectorisés tout en respectant les règles topologiques afférentes à chaque type de données. Enfin chaque entité géographique (UCS et profil principalement) est labellisée en accord avec les identifiants qui ont été saisis dans la base de données.

Au niveau sémantique, ce sont les notices explicatives qui sont traduites selon le modèle conceptuel de la base de données. Ce dernier est le fruit de plusieurs mois de travail associant pédologues et d'informaticiens. Il tient compte du plus grand nombre d'études pédologiques existantes, quel que soit leur nature et leur échelle. C'est un travail de spécialiste qui demande de bien connaître les sols concernés par l'étude et également de bien connaître la structure de la base. L'information contenue dans les notices est donc identifiée, synthétisée, complétée afin de remplir au mieux les champs, parfois sous forme de listes pré-définies, prévus dans la base.

On note que les notices explicatives accompagnant les cartes suivent souvent le même plan qui, outre l'introduction, la conclusion et les références, comprend les parties suivantes :

- Généralités sur la zone d'étude
- Les facteurs de la pédogenèse
 - o Climat
 - o Végétation
 - o Géomorphologie
 - o Roche mère
 - o Population et culture
- Classification des sols
- Descriptions et caractéristiques des principaux types de sols
 - o Localisation, végétation, drainage
 - o Description du profil et des horizons
 - o Interprétation des caractéristiques physiques et chimiques
 - o Vocation culturale.
- Possibilité de mise en valeur des sols
 - o Vocation culturale des différents types de sol

- o Utilisation actuelle des sols
- o Amélioration possible de la fertilité et mise en valeur
- Méthodes analytiques
- Annexe
 - o Résultats analytiques représentatifs des différents types de sol

Les données saisies ou vectorisées sont ensuite vérifiées de manière à limiter au maximum les erreurs de frappe ou de cohérences inhérentes à ce genre de travail. Le produit final est une base de données sol géoréférencée pouvant être consultée et valorisée efficacement à travers de nombreuses applications (Legros, 2006).

5) Etat d'avancement de l'informatisation des études pédologiques

5.1) Synthèse des études nationales

Comme indiqué précédemment, une carte pédologique (Riquier, 1968) et une carte morpho-pédologique (Delenne et Pelletier, 1981) ont été éditée à l'échelle nationale. Elles sont disponibles sur internet sur le site des archives européennes des cartes de sol (EuDASM). Le travail d'informatisation de ces cartes a été réalisé et achevé par Faure P. (2002). La partie SIG a été a été réalisé à l'aide du logiciel ArcGIS. L'information sémantique liée à ces cartes se résume aux thèmes présentés ci-dessous mais ne comprend pas de description de sol ou de résultats d'analyses.

La première carte a fait l'objet d'une synthèse en deux thèmes : le sol et la roche mère. Le sol est décrit selon deux niveaux, la classe et le taxon, selon la CPCS (1967). L'information sur la juxtaposition qui existe pour certaines unités cartographiques figure également. Cette information permet de savoir si telle ou telle unité est pure, c'est-à-dire caractérisée par un seul type de sol ou de roche mère (unité simple), ou si plusieurs types de sol ou roches mères se juxtaposent (unité complexe). La base liée à cette carte décrit jusqu'à cinq juxtapositions. Cependant, en contraste avec la carte mondiale de la FAO (FAO, 1974) et le modèle DONESOL, il n'existe pas d'information sur le pourcentage surfacique représenté par chaque juxtaposition.

La deuxième carte a été synthétisée à travers cinq types d'informations : la forme géomorphologique, le sol, la roche mère, le secteur et l'utilisation agricole. Les trois premiers ont été décrits sous deux niveaux hiérarchiques de détail. Contrairement à la précédente, aucune information de juxtaposition n'est indiquée. Ce manque vient probablement du fait

que cette étude met plus en avant le coté morphologique que pédologique et qu'il n'existe pour l'instant aucune notice.

5.2) Etudes aux grandes et moyennes échelles

L'informatisation des autres études s'est organisée en commençant par les échelles moyennes pour ensuite entreprendre progressivement les échelles plus grandes. Au total, 31 études ont ainsi été complètement ou partiellement informatisées, dont deux études ne présentant pas de cartes. La méthodologie d'informatisation présentée plus haut comportant deux aspects, certaines études ont été abordée plutôt à partir des données géographiques, d'autres en partant des données sémantiques. C'est pourquoi certaines études en cours d'informatisation ne présentent que des données SIG et pas de données dans la base (ex. Lac Aloatra) ou inversement (ex. Ambalavao). Dans d'autres cas, les informations ne sont simplement pas présentes. L'état détaillé des données disponible par études est résumé dans le tableau 2.

Code étude	Feuille	Echelle	Carte pédo géoréférencée	UCS numérisées	Saisie des descriptions des UCS	Saisie de description de profils	Saisie d'analyses de profils	Localisation des profils
MBVA	Marovoay-Mahajamba	200000	X	X	X	X		
MBMA	Mitsinjo-Majunga	200000	X	X	X	X		X
UAMA	Bas Mangoky	200000	X	X	X	X		
MSAE	Antsohihy	200000	X	X	X	X	X	X
AEBA	Brickaville-Moramanga	200000	X	X	X	X	X	X
DDDA	Diego-Suarez	200000	X	X	X	X	X	
UNFA	Fort-Dauphin	200000	X	x	X	X	X	X
DDBA	Ambilobe	200000	X	X	X	X	X	
UDPA	Ampanihy-Beloha	200000	X	X	X	X	X	X
UMMA	Mahabo-Morondava	200000	X	X	X	X	X	X
UDVA	Ambovobe	200000	X	X	X	X	X	X
MSNA	Antonibe	200000	X	X	X	X	X	X
MKMA	Maevatanana	200000	X	X	X	X	X	X
MNRD	Menarandra	200000	X			X	X	X
TVBA	Antsirabe	100000	X	X	X	X	X	X
TARA	Antananarivo	100000	X	X	X	X	X	
UMTA	Delta Tsiribihina	100000	X	X	X	X	X	X

VINE	Vineta	100000	X	X				
TULE	Tulear (2 feuilles)	100000	X	X				
LACA	Lac Aloatra (4 feuilles)	100000	X	X				
AMBJ	Ambanja(1 feuille)	100000	X					
ATSV	Antseva (2 feuilles)	100000	X	X		X	X	X
AJSA	Sainte Marie	50 000	X	X	X	X	X	X
ABLV	Ambalavao	50 000				X	X	X
MRMG	Moramanga	50 000	X			X	X	X
BMND	Bas- Mandrare	50 000				X	X	X
TARB	Antananarivo	20 000				X		
BVKM	basse vallée du Kamoro	20 000				X	X	
UMTB	Bemarivo	10 000	X	X	X	X		
LPPM	Pédopaysages Mada, pas de carte					X	X	X
VALM	vallée du Mandrare, pas de carte					X	X	X

Tableau 2 : Inventaire et état d'avancement de l'informatisation des études pédologiques des échelles moyennes à grandes

Toutes les études au 1/200 000ème réalisées par l'ORSTOM ont été complètement informatisées et représentent près de 20% du territoire (tableau 3). Dans seulement quelques cas les résultats d'analyses ne sont pas présents, les fosses ne sont localisées sur la carte ou que les coordonnées géographiques manquent. L'absence de notice ainsi que l'arrêt du programme IRNT justifie le fait qu'aucune de ces cartes n'ont pas été informatisées pour l'instant.

Pour les échelles plus grandes, la plupart des études sont en cours d'informatisation. Seulement 12.6% des études disponibles est informatisé, ce qui représente 1% du territoire (tableau 3). La plupart des études référencées au 1/100 000 sont à l'état d'esquisse ce qui ne permet pas un travail rigoureux tant d'un point de vue géographique que sémantique. Les résultats d'analyses des profils lorsqu'ils étaient géoréférencés ont cependant été saisis dans la base.

Echelle des cartes pédologiques informatisées	Surface représentée par rapport	
	aux études disponibles	au pays
1/200 000	100%	19.9%
1/100 000	12.7%	1,00%

Tableau 3 : Surfaces représentées par les études informatisées

D'un point de vue géographique on observe une répartition très homogène des études locales et à grande échelle (figure 4). Cette observation souligne la démarche prospective des études de sol à cette époque. Les généralisations faites à partir de ces études, dans le but de cartographier les sols à l'échelle du 1/200 000, montrent cependant une tendance à explorer plus spécifiquement les côtes nord-ouest, ouest et sud de l'île. Ces zones correspondent aux grandes plaines alluviales où se trouvent principalement des sols peu évolués d'apport et dont le potentiel agronomique est plus important que sur les sols ferrallitiques.

Figure 4 : Etat d'avancement de l'informatisation des études pédologiques. a) au 1/100 000, b) au 1/50 000 et plus grandes échelles, c) au 1/200 000 du programme IRNT, d) au 1/200 000 des études ORSTOM.

5) Analyse de la base de données et discussion

6.1) Ressource en sol à l'échelle nationale

L'une des applications premières des SIG est de pouvoir calculer les surfaces de chaque polygone ou dans les cas des sols, de chaque UCS. Afin de mieux percevoir la ressource en sol du pays, les deux cartes de synthèse au 1:1 000 000ème ont été comparées (tableau 4).

La distribution spatiale des principaux types de sol (sols ferrallitiques et sols ferrugineux) ainsi que leur prédominance à Madagascar (45% et 25% environ respectivement) est représentée de manière similaire sur les deux cartes. Cependant des différences significatives sont observées pour les autres types de sol. Delenne et Pelletier (1981) indique la part importante, plus de 15%, des sols peu évolués d'apport, sols ferrallitiques et roche à nue, alors que pour Riquier (1968) il s'agirait plutôt de sols minéraux bruts (26%). On note également que certains types de sol ont pu être représentés à cette échelle par Riquier, c'est le cas de sols halomorphes et calcimagnésiques, alors qu'ils ne figurent pas sur la carte de Delenne et Pelletier. Inversement, ces derniers ont représentés près de 1% de podzols, sur les sols sableux de la côte est, alors qu'ils n'apparaissent pas sur la carte de Riquier.

Ces différences soulignent une perception divergente de la ressource sol national liée à l'évolution de la classification des sols au cours des treize années qui séparent ces études et à l'apport des connaissances supplémentaires concernant notamment le lien étroit qui a été établie entre les types de sol et les types de modelés dans les différents régions pédo-climatiques de Madagascar (Bourgeat et al, 1973 ; Sourdat, 1977). Le fait le plus marquant est l'évolution de la typologie des sols ferrallitiques au niveau le plus bas de la classification ; les critères de différenciation sont la saturation en bases, le caractère lessivé du sol et sa couleur dans la première étude et selon la CPCS (1967) ; le rajeunissement, la couleur et le caractère dégradé du sol dans la deuxième. Sans notice explicative de cette dernière étude et malgré les documents précisant ce dernier caractère (Jean Chris, 2005), il est difficile de se baser sur cette classification pour réaliser des travaux de terrain précis. Une traduction vers la classification internationale (WRB-FAO, 2000) doit donc être envisagée afin de se garantir d'une typologie explicite et commune à tous.

Proportion des surface du type de sol (%) selon la carte nationale		
Type de sol	De lenne et Pelletier, 1981	Riquier et al, 1968
Sols ferrallitiques	46.5	41
Sols ferrugineux tropicaux	27.8	20.2
Sols fersiallitiques, sols rouges méditerranéens	2.8	0.6
Sols peu évolués d'apport	6.4	1.7
Sols peu évolués d'érosion	4.2	6.3
Sols hydromorphes	2.6	0.6
Vertisols	0.9	1.1
Sols brun eutrophes tropicaux, sols à mull, andosol	0.1	0.1
Sols minéraux bruts	3.4	26.4
Sols podzoliques	0.9	
Sols halomorphes		0.9
Sols calcomagnésiformes, rendzines		0.3
Roches à nu	4.4	
Lac et fleuves		0.8
Total	100	100

Tableau 4 : Pourcentage de la surface représentée par chaque type selon les deux études à l'échelle de 1:1 000 000ème.

6.2) Etendue des cartographies pédologiques régionales

Les projets de développement rural ont des besoins en terme de connaissances de la ressource en sol afin d'identifier les vocations des sols et/ou d'établir des plans d'aménagements du territoire sur le court et moyen terme, à l'échelle régionale. Les données pédologiques historiques présentées précédemment ont donc été synthétisées pour chacune des régions de Madagascar (tableau 5) afin d'analyser rapidement l'existant et trous de connaissances.

Sur les 22 régions de Madagascar, 15 sont pourvues de données pédologiques que ce soit des descriptions de sols, des résultats d'analyses ou des études cartographiques. Les régions les plus avancées en terme de données pédologiques informatisées sont la région Androy (71% couvert au 1/200 000, 67 profils), la région Boeny (70%, 148 profils) et la région Diana (46%, 76 profils). Des nombreux profils dont les descriptions et analyses sont indiquées sur les notices ou rapport n'ont pu être localisés géographiquement faute d'informations sur la notice ou sur la carte.

Région	Nombre de profil dans la base	Nombre de profils localisés	Couverture sol au 1/100 (en ha)	Couverture sol au 1/200 (en ha)
ALAOTRA				
MANGORO	38	36	-	3 641 (13.3%)
AMORON'I MANIA	-	-	-	-
ANALAMANGA	37	29	1 941 (11.2%)	-
ANALANJIROFO	33	25	168 (0.8%)	-
ANDROY	67	59	-	13 300 (71%)
ANOSY	60	40	-	7 316 (24.7%)
ATSIMO				
ANDREFANA	55	35	-	6 969 (31.6%)
ATSIMO				
ATSINANANA	-	-	-	-
ATSINANANA	29	8	-	-
BETSIBOKA	20	3	-	5 732 (19.4%)
BOENY	148	35	-	21 117 (69.7%)
BONGOLAVA	5	5	-	-
DIANA	76	-	-	9 385 (46.2%)
HAUTE				
MATSIATRA	-	-	-	-
IHOROMBE	-	-	-	-
ITASY	3	3	767 (11.8%)	-
MELAKY	-	-	-	-
MENABE	52	46	991 (2%)	10 856 (22.1%)
SAVA	-	-	-	-
SOFIA	89	48	-	15 876 (31.1%)
VAKINAKARATRA	31	27	13 91 (7.7%)	-
VATOVAVY				
FITOVINANY	-	-	-	-

Tableau 5 : Disponibilité des données pédologiques informatisées par région

6.3) Analyses physico-chimiques

Les données cartographiques, quelles soient surfaciques ou ponctuelles, sont reliées à des mesures de propriétés chimiques et physiques réalisées en laboratoire. Pour toutes les anciennes études ORSTOM, ces mesures ont été réalisées dans le laboratoire d'analyse de sol de Tsimbazaza et en suivant *a priori* les mêmes protocoles analytiques. L'étude de résultats d'analyses publiés et saisies dans la base indique un total de plus de 37 types d'analyses de sol (Tableau 6). Cette grande diversité d'analyse s'accompagne d'une grande quantité de données. Pour les analyses les plus faciles et les plus courantes (granulométrie), plus de 1500 résultats sont présents. Ainsi, la base consigne plus de 14 types d'analyses à plus de 1000 échantillons et 14 autres à plus de 100 échantillons.

Ces résultats peuvent être valorisées de nombreuses manières car ils représentent une gamme quasi complète des types de sol sous les différents climats et type de végétation présents à

Madagascar. Les profondeurs vont également jusqu'à 10 mètres pour le profil le plus grand. Ils permettent également de fournir des valeurs de référence pour chaque analyse et pouvoir calculer les indicateurs combinant plusieurs propriétés de sols (stocks de carbone, réserve en eau, etc.). On note cependant le manque de résultats au niveau de la densité apparente ainsi qu'en éléments grossiers comme c'est souvent le cas avec les études anciennes.

Propriétés de sol	n	min	moy	max	e.t.
Granulométrie (g.kg⁻¹)					
Argile	1474	0	294	786	173
Limon fin	1468	0	152	689	111
Limon grossier	1279	0	34	314	42
Sable fin	1474	0	264	960	179
Sable grossier	1474	0	216	886	186
pH et humidité (g.kg⁻¹)					
Humidité	5	13.0	20.8	35.1	9.5
pH H2O	1468	3.1	6.7	6.0	1.3
pH KCl	66	4.9	6.2	7.2	0.5
Éléments assimilables (g.kg⁻¹)					
Carbone	1281	0.0	15.5	612	33.6
Matière organique	1281	0.0	26.8	1060	58.1
Azote total	1228	0.0	1.2	53	2.1
Azote organique	21	0.0	0.8	2	0.6
Acide humique	583	0.0	1.9	36.5	2.9
Acide fluviqque	355	0.0	1.7	64	4.7
Éléments échangeables (cmol.kg⁻¹)					
Calcium échangeable	1417	0.0	5.5	70	8.9
Magnésium échangeable	1442	0.0	2.0	40.3	3.9
Potassium échangeable	1446	0.0	0.3	5.1	0.4
Sodium échangeable	1420	0.0	0.7	36.9	2.5
CEC	1387	0.3	14.7	80.9	12.8
Phosphore total	736	0.0	1.0	7.1	0.9
Phosphore assimilable	917	0.0	2.7	180	10.1
Aluminium échangeable	1		18.6		
Aluminium extractible	16	3.0	12.2	40	9.3
Éléments totaux (g.kg⁻¹)					
Fer total	224	0	86	425	71
Aluminium total	183	2	164	640	115
Silicium total	186	0	349	977	287
Titane total	226	0	17	92	14
Calcium total	611	0	18	476	38
Magnésium total	225	0	91	937	138
Potassium total	602	0	6	435	27
Sodium total	212	0	9	40	8
Résidu total	397	4	394	976	231
Autres analyses					
Silice	8	1	21	152	53
CaCO3 total (g.kg ⁻¹)	282	0	18	750	73
Humidité pf2,5 (g.kg-1)	148	79	210	452	93
Humidité pf4,2 (g.kg-1)	149	45	128	333	66
Conductivité Elec (μS.cm ⁻¹)	42	0	0	4	1

Tableau 6 : Résumé statistique de toutes les résultats d'analyses physico-chimiques présentent dans la base de données

Figure 5 : Carte pédologique au 1M de Riquier et al, 1968

Synthèse Pédologique,
1/1 000 000 ème
(Riquier et al, 1968)

CLASSE CPCS 67

7) Conclusion

Cette étude a permis dans un premier temps de constituer un inventaire informatique actualisé des études pédologiques existantes, réalisées au cours du XXI^{ème} siècle. Pour la plupart, la zone concernée a pu être localisée et géoréférencée dans un SIG. La disponibilité physique du document a été indiquée mais sans réelle garantie, vu les potentielles pertes, dégradation et édition parfois en un seul exemplaire. L'analyse de ces méta-données a permis de recenser 500 études pédologiques de carte avec notice, de notice seule sans cartographie ou à l'état d'esquisse pédologique.

Le travail d'informatisation réalisés au cours des dernières années a permis d'intégrer 24 études pédologiques avec 1000 profils. Les données sémantiques sont stockées et structurée dans une base de données unique et schéma de données VALSOL. Les données cartographiques ont été intégrées dans un SIG et projetés dans le système de référence à Madagascar (laborde).

A l'issu de ce travail, toutes les études aux 1/200 000 ont été informatisées avec un pourcentage de couverture national de 20%. Le reste des études à plus grande échelle ne couvrent pas plus de 2% du territoire. Dans le cadre de ces études, 35 types d'analyses de sol ont été réalisés dont 14 sont disponibles sur plus de 1000 échantillons. Ces données cartographiques et résultats d'analyses bien qu'anciennes peuvent être utilisées comme référence et valorisées aujourd'hui pour produire de nouvelles connaissances sur le sol (ex. cartographie des stocks de carbone dans le sol, analyse diachroniques, effet de changement d'usage des sols, etc.).

8) Remerciements

Nous tenons à remercier Noly Razanajaonera, Rajaonarivo Andriantahina et Vincent Pajot pour leur travail considérable sur la digitalisation et la saisie des études réalisées. Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet Valpedo de l'IRD en partenariat avec le FOFIFA (2005-2006) puis soutenu par l'unité SeqBio de l'IRD (2007-2008).

9) Références

Beaudou, A., Le Martret, H., 2004. MIRURAM/VALSOL: Un système d'information et une base de données pour représenter les sols tropicaux et leurs environnements. *Etude et Gestion des sols*, 11, 3, 271-284

Besairie H., 1937. Les sols de Madagascar.- Recherches sur le sol. Supplément aux Comptes Rendus de l'Association Internationale de Science du Sol, tome V, n° 3, pp. 200-221, 5 cartes.

Bourgeat F., Zebrowsky, 1973, Relations entre le relief, les types de sol et les aptitudes culturales sur les hautes terres Malagasy. Madagascar. Cahier de l'ORSTOM. Série Biologique, 19, 23-41

C.P.C.S., 1967 - Classification des sols. Travaux C.P.C.S. 1963-1967. Rapp. Mult., 96 p.

Delenne, M., F., Pelletier F. 1981. Carte du Potentiel des Unités Physiques, au 1:1 000 000^e. Orstom. Bondy, France.

Dokuchaev V.V., 1883. Russian Chernozem. In Selected Works of V.V. Dokuchaev, vol. 1, pp. 14-419. Moscow, 1948. Israel Program for Scientific Translations Ltd. (for USDA-NSF), S. Monson, Jerusalem, 1967. (Translated from Russian into English by N. Kander).

EuDASM, http://eu soils.jrc.ec.europa.eu/esdb_archive/EuDASM/africa/lists/cmgh.htm, European digital archive of soil Maps. last visited: 13/01/2009

FAO-UNESCO, 1974 - Carte mondiale des sols au 1/5.000.000. Légende. Rome, 62 p.

FAO, 1998. World reference base for soil resources. FAO/ISSS/ISRIC World Soil Resources Reports-84, 88p, Rome, Italie.

Faure, P. (2002). Cartes pédologiques numériques de Madagascar au 1M de Delenne et Pelletier (1981) et Riquier et al (1968). UTGP, Valpedo

Feller C. et al, 2007. L'importance des recherches coloniales, en particulier à Madagascar dans le développement de la pédologie française. *EGS*, 14, 4, 305-315

King D. et Saby N., 1999. Analyse de la représentativité des cartes pédologiques de France au 1/100 000 pour la connaissance du territoire. *Etudes et Gestion des sols*, 8.4.247-267

Legros, J.P., 2006. Mapping of the soil. 410p. Science Publishers, NH

IRNT, 1992. Projet d'inventaire des ressources naturelles terrestres, notice générale sur les cartes de ressources en sols au 1/200 000^{ème}. Ministère de la recherche scientifique et technologique pour le développement, Centre national de recherches sur l'environnement. Antananarivo.

Grolleau E., Bargeot, L., Chafchafi A., Hardy R., Doux J., Beaudou A., Le Martret H., Lacassin, J-Cl., Fort, J-L, Falipou P., Arrouays D., 2004, Le système d'information national sur les sols : DONESOL et les outils associés. Etude et gestion des sols. 11, 3, 255-269

ORSTOM, 1954. Carte des études pédologiques, Centre de Tananarive, Madagascar

ORSTOM 1973. Listes bibliographiques des travaux pédologiques. Centre de Tananarive, Madagascar.

ORSTOM-BDPA/SCETAGRI-CIRAD, 1995. Bibliographie des travaux Orstom, Cirad et BDPA sur Madagascar. 2 vol., Orstom, p.

Randriamboavonjy J.C., 1996. Etude des pédo-paysages dans quatre zone-tests de Madagascar (Côte Est, Hautes Terres Centrales, Moyen-Ouest et Côte Ouest). La série du Département des Eaux et Forêts N°3, Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques-Forêts, Université d'Antananarivo-Madagascar : 177p.

Riquier, J. 1968. Carte pédologique de Madagascar, au 1:1000000. Orstom. Paris, France.

Roederer P., Bourgeat F., 1969. Pédologie. Planche 16. au 1/4 000 000 In « Atlas de Madagascar », Université Madagascar/ORSTOM/CNRS, publié par BDPA, Antananarivo, Madagascar.

Sourdat, 1977, Sud-Ouest de Madagascar, Morphogénèse et pédogénèse, ORSTOM, Thèse